

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОГО ЭСТРАДНОГО АНСАМБЛЯ

Рахмонова Шахноза Тошпулатовна

преподаватель

Специализированная школа искусств, город Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935209>

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и специфика работы с вокальным ансамблем. Рассматриваются вокальные особенности детского голоса, а также вокальные особенности голоса в подростковом возрасте, методики работы над музыкальным произведением с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей исполняющего, основные этапы разучивания произведения.

Ключевые слова: музыкальная эстрада, концерт, вокал, микрофон, синкопами, гамма, арпеджио, концертная программа.

Музыкальная эстрада сегодня занимает особое место среди различных видов музыкального искусства. Этому в значительной степени способствует высокий уровень развития средств массовой информации и коммуникаций, активно транслирующих популярную эстрадную музыку в виде записей концертных выступлений артистов, их клипов, аудиозаписей и пр. Данная ситуация способствует росту интереса к эстрадной музыке у подрастающего поколения, и в особенности к вокальной эстраде.

Задача педагога научить детей разбираться в этом потоке информации: воспитать хороший музыкальный вкус, научить слышать и видеть, что «хорошо» и что «плохо». Дети готовы выступать не только в качестве слушателей, сторонних наблюдателей, но и стремятся быть непосредственными участниками концертных программ. Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть богатство и разнообразие мира, познать себя, и тогда, став частью его души, она поселится в нем навечно.

Вокальный эстрадный ансамбль развивает музыкальную культуру обучающихся в процессе освоения ими вокальных навыков, навыков работы с микрофоном, а также в процессе ознакомления с эталонами эстрадного музыкального искусства.

Занятиям в вокальном ансамбле отводится большая воспитательная роль, где воспитываются такие важные черты личности как воля, организованность, выдержка, чувства коллективизма.

Педагог Илюзорова О.С. в своем исследовании пишет, что «воспитание общей культуры в вокальном эстрадном ансамбле, должно предполагать и

развитие толерантного отношения участников ансамбля друг к другу», так как толерантность является элементом культуры общения, что и составляет основу социализации подрастающего поколения.

Концертно-исполнительская деятельность вокального ансамбля играет немаловажную роль в воспитании и развитии певца. В процессе выхода на сцену перед публикой у детей формируются такие ценные качества характера как выдержка, появляется опыт общения с аудиторией, исчезает зажатость, вырабатывается артистизм.

Ансамбль может считаться концертным, исходя из художественного впечатления, которое он производит на слушателей, высокого качественного уровня вокального исполнения, артистизма и свободы музыкального выражения. Только систематические занятия учащихся в вокальном ансамбле позволят выполнить эти задачи: формирование навыков ансамблевого пения.

Каждый урок занятия вокального ансамбля начинается с распевки. В процессе этой работы начинается подстройка голосов, выработка единой вокально-ансамблевой позиции, слитного звучания и слухового контроля каждым участником ансамбля. В распевках нужно использовать упражнения с синкопами, гаммы и арпеджио с различной ритмической организацией. Упражнения и гаммы исполняются в подвижных темпах, напористым, полным звуком. Чем выше тесситура, тем больше опоры на мышцы низа живота. Петь упражнения нужно на том участке диапазона, на котором голоса ансамбля чувствуют себя удобно.

Параллельно с одnogолосными упражнениями на развитие ладового слуха и работы над качеством интонирования идет работа над освоением двух, трех и четырехголосного пения, над развитием гармонического слуха.

Следующая ступень – пение аккордовых построений, которые получают импровизированно по указанию педагога: изменить то верхний, то средний, то нижний голос на тон или полтона вверх или вниз.

Использование септаккордов (пение их, например, в параллельном движении на большую или малую секунду вверх или вниз) подготавливает ансамбль к восприятию и исполнению джазовых упражнений. Когда выполняются аккордовые упражнения нужно обратить особое внимание на баланс голосов («растворить» свой голос в общем звучании).

Работая с вокальным ансамблем, следует добиваться:

1. Одновременного и бесшумного вдоха.
2. Однотипной атаки.
3. Динамического баланса голосов.
4. Хорошо смешанного, «общего» тембра
5. Чётко одновременного начала и концовки упражнений
6. Строгого выполнения штрихов, пауз и нюансов
7. Устойчивой и чистой интонации.

Единство ритмического исполнения. Для участников коллектива нелёгкой работой в процессе репетиций является выстраивание ритмического ансамбля, который включает все моменты, связанные с темпом, метром и ритмом ансамблевого исполнения. Умение петь вместе, ритмически четко, одновременно произносить слова, гибко изменять темп, вместе брать дыхание, вступать и прекращать петь, четко выявлять метрическую структуру произведения – важнейшие качества ансамблистов, ибо ритм является организующим началом всякого музыкального исполнительства.

Темп. Огромное значение в исполнении композиции имеет правильно взятый темп. Неверно взятый темп отрицательно отражается на исполнении всего произведения. В этом случае утрачивается естественность, выразительность, исполнение становится неуверенным.

В работе над дыханием в композиции, нужно несколько раз повторить трудные фразы и тогда всё станет на своё место. И ни в коем случае не требовать от ученика «набрать больше воздуха», «держат дыхание животом» Важно выработать умение «держат» дыхание. Ведь пение -это звукообразование на задержанном выдохе. Работу над дыханием, как правило, проводят в упражнениях, а также при разучивании произведений кантиленного характера в спокойных темпах. Впрочем, для ощущения «опоры» эффективны и упражнения на staccato: для того, чтобы обезопасить голосовые складки во время пропевания таких упражнений, рекомендуется изначально разучивать упражнения на «немом» звуке.

Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и звучание своей партии и партии партнёра, представляет значительную трудность при пении в микрофон. Здесь полезно поработать без инструментального сопровождения (a'capella). В исследованиях О.В. Далецкого воспитанию певца в ансамбле придаётся огромное значение: «Ансамблевое пение учит не форсировать звук. Оно помогает осознавать

свою партию как часть художественного целого, слышать одновременно себя и своих партнёров, чувствовать и держать интонационный строй, уметь «подстраиваться» друг к другу вокально».

В целом, по мнению большинства исследователей, изучающих специфику эстрадного музыкального искусства, эстрадное вокальное ансамблевое исполнительства опирается на те же эстетические принципы, что и академическое:

- стремление к единому ансамблевому звучанию, базирующемуся на внимательном и чутком отношении ансамблистов к звучанию соседних голосов, единому метроритмическому пульсу, гибкому вокальному дыханию;

- стремление к единой эстетической концепции и драматургии исполняемого произведения.

- увлечённость и духовная общность в процессе совместной деятельности.

Для успешного существования вокального ансамбля большое значение имеет правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру, содержанию.

При выборе произведения необходимо учитывать следующие параметры:

- количество голосов;
- их тесситурные возможности;
- интонационные, ритмические, динамические трудности;
- наличие аккомпанемента.

Прежде чем перейти к работе над вокальной композицией для любого состава ансамбля, нужно познакомить учащихся с выбранной композицией. Это может быть просмотр видео записи, прослушивание аудио записи, проигрывание на фортепиано, рассказ об авторах. Если вокальная композиция из репертуара известных коллективов, то познакомить учащихся с творчеством этого коллектива. Определить стиль и музыкально –художественную ценность композиции. При разучивании композиции не следует петь её целиком, лучше разбить на части – по фразам, куплетам и т. д. Обращать сразу внимание на фразировку, нюансировку, динамику.

Хорошо выученное произведение, в результате многократных повторов, приводит к автоматизму исполнения мелодии, её деталей. Это даёт возможность для творческого исполнения произведения. Уровень готовности произведения:

- музыкально-художественная трактовка произведения
- чувство ансамбля
- точность исполнения ритмической организации композиции
- чистота интонации
- динамический и тембровый баланс голосов в пении.

Занятия в творческом коллективе способствуют развитию у детей ответственности за свою деятельность и результаты этой деятельности, что является основой саморазвития личности, способствует формированию активной жизненной позиции.

Новое разученное произведение – это ступенька в музыкальном развитии всего коллектива в целом и каждого из его участников в отдельности.

Использованная литература:

1. О.В. Далецкий «Обучение пению»
2. В.П. Малишава «Работа с вокальным ансамблем»
3. А.И. Руднева «Вокальный ансамбль»

